

Metodología para la generación de datos sintéticos basada en Big Data Assimilation

Candelaria Alvarez¹, Jose Ibeas², Javier Balladini³ y Remo Suppi⁴

Resumen—

La utilización de datos de pacientes reales en el ámbito de la medicina presenta varios desafíos. Principalmente, las políticas de privacidad de la información dificultan el acceso a los datos. También puede suceder que los datos sean escasos y costosos de generar. En este contexto, la generación de datos sintéticos es de gran utilidad, ya que permiten el uso de información que sigue patrones y características similares a los datos reales, pero sin comprometer la privacidad de los pacientes. Luego, los conjuntos de datos sintéticos de buena calidad pueden ser aprovechados para acelerar los desarrollos metodológicos en medicina.

El objetivo del presente trabajo es definir una metodología para la generación de datos sintéticos y aplicarla en el *dataset* público MIMIC-III versión 1.4 específicamente para pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica. Dicha metodología estará basada en técnicas de *Big Data Assimilation*, como estadística y análisis de datos. A diferencia de los algoritmos de inteligencia artificial para generación de datos, la metodología propuesta nos permitirá explicar el proceso de generación de cada dato sintético.

En este trabajo se presentará la metodología y luego la generación de un conjunto de datos sintéticos de pacientes renales y el análisis de los resultados obtenidos. También se comparará la calidad de los datos sintéticos generados con la metodología propuesta respecto a la calidad de los obtenidos utilizando dos algoritmos de inteligencia artificial: SMOTE y GMM.

Palabras clave— Generación de datos sintéticos, análisis de datos, inteligencia artificial.

I. INTRODUCCIÓN

Los datos tienen un inmenso valor en la investigación científica e impulsan avances en diversos campos como la medicina. Disponer de una gran cantidad de datos de buena calidad es crucial para afrontar los numerosos retos que pueden surgir. Por ejemplo, la mejora de los modelos de enfermedad y la creación de sistemas de apoyo a la toma de decisiones pueden realizarse utilizando datos de buena calidad procedentes de pacientes reales. En la actualidad, se genera una inmensa cantidad de datos, principalmente en las historias clínicas electrónicas (EHR) de los pacientes [1]. Sin embargo, las políticas de privacidad y seguridad limitan el acceso a este tipo de datos. En este contexto la generación de datos sintéticos surge como solución a estas limitaciones [2].

¹Dpto. de Arquitectura de Computadoras y Sistemas Operativos, Universidad Autónoma de Barcelona, e-mail: AnaCandelaria.Alvarezuab.cat

²Clinical, Interventional and Computational Nephrology, I3PT, Parc Tauli University Hospital, Sabadell, Spain, e-mail: jibeas@tauli.cat

³Dpto. Ingeniería de Computadoras, Universidad Nacional del Comahue (Neuquén, Argentina), e-mail: javier.balladini@fi.uncoma.edu.ar

⁴Dpto. de Arquitectura de Computadoras y Sistemas Operativos, Universidad Autónoma de Barcelona, e-mail: Remo.Suppiuab.cat

La generación de datos sintéticos también presenta otras ventajas. Por ejemplo, se pueden crear pacientes con características particulares para representar casos más extremos que los existentes en los datos reales. También pueden utilizarse para aumentar el tamaño de otros *datasets*, principalmente cuando la obtención de los datos es difícil y/o costosa. Por último, pueden utilizarse con *datasets* desbalanceados para generar datos de las clases minoritarias [3].

En general, la generación de datos sintéticos se lleva a cabo utilizando algoritmos de inteligencia artificial como Redes Generativas Adversarias (GANs) [4], [5], Autoencoders Variacionales (VAEs) [6] o bien Mezcla Gaussiana (GMM) [7]. Sin embargo, los modelos generados por este tipo de algoritmos y los resultados obtenidos carecen de trazabilidad, por lo que resulta complejo explicar el proceso llevado a cabo para generar un dato. En el ámbito médico, poder justificar el origen de los resultados es una característica fundamental. Por otro lado, las aplicaciones de IA utilizadas en medicina han generado una gran discusión ética. Como menciona Hatherley, “el progreso de la IA en medicina ha generado preocupaciones sobre los efectos potenciales de esta tecnología en las relaciones de confianza en la práctica clínica” [8].

El objetivo de la presente investigación es diseñar una metodología para la generación de datos sintéticos a partir de un conjunto de datos reales, basada en estadística y análisis de datos. Su principal ventaja respecto a los algoritmos de IA es que el proceso de generación es completamente trazable. Además, se pueden realizar modificaciones en los distintos pasos de la metodología, pudiendo así ser adaptada a distintas necesidades particulares.

Esta metodología será aplicada para la generación de datos sintéticos de pacientes diagnosticados con Enfermedad Renal Crónica (ERC), utilizando el *dataset* MIMIC-III como punto de partida [9], [10]. La ERC se define como la alteración de la estructura o función renal durante un período superior a tres meses, y utiliza como principales indicadores la filtración glomerular (GFR, por sus siglas en inglés) y la albuminuria [11]. A partir de dichos indicadores, la ERC se clasifica mundialmente en 18 grupos como se observa en la Figura 1. A medida que la enfermedad progresa, los riñones pierden capacidad de filtrado y eso implica una disminución del valor de GFR. El objetivo principal del tratamiento nefrológico es demorar lo máximo posible el deterioro de la función renal, es decir, hacer que la enfermedad progrese lo más lento posible.

El próximo objetivo es utilizar la metodología pro-

Pronóstico de la ERC según FG y albuminuria: KDIGO 2012				Categorías por albuminuria persistente Descripción e intervalo		
				A1	A2	A3
				Normal o aumento leve	Aumento moderado	Aumento grave
				< 30 mg/g < 3 mg/mmol	30-300 mg/g 3-30 mg/mmol	> 300 mg/g > 30 mg/mmol
Categorías por FG, descripción y rango (mL/min/1,73m ²)	G1	Normal o alto	> 90			
	G2	Levemente disminuido	60-89			
	G3a	Descenso leve-moderado	45-59			
	G3b	Descenso moderado-grave	30-44			
	G4	Descenso grave	15-29			
	G5	Fallo o fracaso renal	< 15			

Fig. 1: Estadios de la Enfermedad Renal Crónica

puesta para poder generar un paciente sintético a partir de uno real, y poder predecir su evolución en función de los datos históricos de los demás pacientes que hayan estado en una situación similar. Esta información podría ser utilizada para generar un sistema de apoyo a la toma de decisiones. Además, se buscará incorporar técnicas de asimilación de datos para corregir las predicciones a medida que se disponga de nueva información acerca del paciente; por ejemplo, resultados de análisis de sangre o biopsias. Estas técnicas están siendo utilizadas en distintos ámbitos médicos como cardiología [12] y dermatología [13].

En este artículo se describe el proceso de preprocesamiento y filtrado de datos aplicado al *dataset* MIMIC. Luego, se menciona el modelo propuesto para el paciente sintético con ERC y se explica en detalle la metodología propuesta. A continuación se generan conjuntos de datos sintéticos utilizando dicha metodología y dos algoritmos de IA: SMOTE y GMM. Por último, se analiza la calidad de los tres *datasets* sintéticos generados respecto a los datos originales de MIMIC.

II. MODELO DEL PACIENTE

El modelo propuesto para los pacientes sintéticos con ERC consta de una serie de variables. La variable **perfil** indica la fase de la enfermedad en el que se encuentra el paciente según su nivel de GFR (G1, G2, G3a, G3b, G4 o G5), como se muestra en la primera columna de la Figura 1. Luego, una variable indica su **edad** en años, y otra su **sexo** (femenino o masculino). También hay una serie de variables para los **parámetros de laboratorio** que se miden en análisis de sangre: creatinina, albúmina, sodio, potasio, glucosa, nitrógeno ureico, recuento de plaquetas y fosfatasa alcalina. Por último, una variable indica la **eGFR** (estimación de GFR) del paciente, calculada mediante las ecuaciones de estimación denominadas CKD-EPI-Creatinina [14] que utilizan la edad en años, el sexo y la concentración sérica de creatinina. Dichas ecuaciones se observan en la Figura 2.

III. PREPROCESAMIENTO DE DATOS

Para este trabajo se utilizó el *dataset* MIMIC-III versión 1.4, que contiene datos clínicos de más de cuarenta mil pacientes que estuvieron entre 2001 y 2012 en unidades de cuidados intensivos del Centro

$$(F) Cr. \leq 0,7 \text{ mg/dL} \Rightarrow 144 * \left(\frac{Cr.}{0,7} \right)^{-0,329} * 0,993^{\text{edad}}$$

$$(F) Cr. > 0,7 \text{ mg/dL} \Rightarrow 144 * \left(\frac{Cr.}{0,7} \right)^{-1,209} * 0,993^{\text{edad}}$$

$$(M) Cr. \leq 0,9 \text{ mg/dL} \Rightarrow 141 * \left(\frac{Cr.}{0,9} \right)^{-0,411} * 0,993^{\text{edad}}$$

$$(M) Cr. > 0,9 \text{ mg/dL} \Rightarrow 141 * \left(\frac{Cr.}{0,9} \right)^{-1,209} * 0,993^{\text{edad}}$$

Fig. 2: Ecuaciones para estimar el filtrado glomerular para pacientes femeninos y masculinos (Cr = creatinina).

Médico Beth Israel Deaconess. En particular, se trabajó con la información relacionada a los datos básicos de los pacientes, sus admisiones a urgencias y los resultados de los laboratorios que fueron realizados durante cada estancia.

Se realizaron tareas de **acondicionamiento**, luego de **filtrado** y por último de **reducción** sobre los datos originales previamente a ser utilizados para generar datos sintéticos.

El **acondicionamiento** tuvo como objetivo adaptar la estructura del *dataset* de manera que cada fila contuviera toda la información perteneciente al paciente, su admisión, y un resultado de laboratorio realizado en dicha admisión con fecha y hora específica. Para llevarlo a cabo se eliminaron columnas innecesarias, se cambiaron variables categóricas a numéricas para facilitar su procesamiento, y se aplicó un proceso de *pivot* a los resultados de laboratorio para transformar las filas de mediciones en columnas. Luego se unieron las tablas de pacientes, admisiones, diagnósticos y laboratorios para contar con toda la información en una única tabla. Por último, se realizó el agregado de dos nuevas columnas, una para la eGFR y otra para el estadio de ERC. Primero se calculó la eGFR mediante las ecuaciones CKD-EPI para cada fila. Luego se obtuvo el estadio para cada paciente (G1, G2, G3a, G3b o G5) según los rangos de eGFR definidos por las guías internacionales.

A continuación se realizó el proceso de **filtrado** de la tabla previamente acondicionada. En primer lugar se seleccionaron solamente aquellos registros correspondientes a pacientes diagnosticados con ERC en alguna de sus admisiones. Para ello se filtró la tabla utilizando un conjunto de 28 códigos de diagnóstico, que representaban los distintos estadios de ERC y sus combinaciones con otras enfermedades como hipertensión o fallas cardíacas. En segundo lugar se seleccionaron las columnas de parámetros de laboratorio indicadas en el modelo del paciente. En total se obtuvieron 69 columnas para dichas variables, ya que para cada parámetro había mediciones en diferentes fluidos (sangre, orina) y con diferentes unidades de medida. Las columnas restantes fueron eliminadas.

Una vez acondicionada y filtrada la tabla se observó que había varias columnas de parámetros de laboratorio con mayoría de nulos. Por lo tanto, se realizó una última tarea de **reducción** de columnas.

Para cada una de las 69 columnas de parámetros de laboratorio se analizó su porcentaje de nulos, y aquellas con 90% o más fueron eliminadas. Por último se comprobó que había al menos una columna por cada uno de los 9 parámetros de laboratorio mencionados anteriormente.

En síntesis, las columnas de la tabla resultante son las siguientes: Identificador de paciente, identificador de admisión, edad en años, sexo, eGFR (mL/min/1.73m²), albúmina (g/dL), fosfatasa alcalina (IU/L), glucosa (mg/dL), nitrógeno ureico (mg/dL), conteo de plaquetas (K/uL), sodio (mEq/L), potasio (mEq/L) y creatinina (mg/dL).

IV. METODOLOGÍA PROPUESTA

La metodología presentada en este trabajo se basa principalmente en la distribución de los valores de cada variable de los pacientes reales y cómo evolucionan esos valores a través de los distintos estadios de la enfermedad. Para poder caracterizar la distribución de los valores de una variable en un conjunto de pacientes reales se calcula la función de distribución acumulada (CDF) de dicha variable. La CDF de un valor x indica la probabilidad de que la variable tenga un valor menor o igual a x . En el presente trabajo, la CDF permite mapear los distintos valores que toma una variable al rango $[0,1]$ según su probabilidad acumulada.

El primer paso de la metodología propuesta consiste en dividir el *dataset* resultante en perfiles. En el caso de la ERC, los perfiles fueron definidos a partir de los seis estadios de la enfermedad (G1, G2, G3a, G3b, G3, G5). Es importante destacar que los pacientes en estadio G5 son de gravedad alta y no se puede medir su progresión en términos de eGFR, ya que se considera que el fallo renal es total. Debido a esto no serán tenidos en cuenta al momento de generar datos sintéticos.

El segundo paso es la generación del conjunto sintético inicial, en el caso de la ERC es para pacientes de perfil G1. Las tareas necesarias para generar un paciente sintético inicial P_s son las siguientes:

- Calcular las CDF para cada variable deseada utilizando los datos reales de pacientes con el perfil inicial. Para generar pacientes con ERC se excluye la eGFR de este grupo de variables.
- Obtener un nuevo valor sintético para cada variable deseada utilizando las CDFs.
- Calcular el valor de aquellas variables que dependan de otras generadas previamente. Para la generación de pacientes con ERC, se calcula el valor sintético de eGFR utilizando las ecuaciones de la Figura 2 y los valores sintéticos de edad, sexo y creatinina calculados en el paso anterior.
- Repetir el proceso para generar la cantidad deseada de datos sintéticos.

El tercer paso consiste en la generación de datos sintéticos de los demás perfiles a partir del conjunto inicial ya calculado. Puede repetirse tantas veces sea

necesario hasta crear todos los perfiles sintéticos deseados. Las tareas a seguir para generar un paciente sintético de un perfil, por ejemplo G2, a partir de un paciente sintético P_s de un perfil previo, por ejemplo G1, son las siguientes:

- Encontrar los registros del perfil G1 real que sean más similares a P_s estableciendo un porcentaje de similitud mínimo. A este conjunto de registros se lo denominará ventana de P_s para el perfil G1.
- Obtener los registros de evolución al perfil G2 real, si hubiera, de cada registro de la ventana de P_s calculada en el paso anterior. Estos registros forman un subconjunto del perfil G2 real.
- Calcular la CDF para cada variable deseada utilizando el subconjunto de registros calculado en el paso anterior. Para la generación de pacientes con ERC, se excluye la eGFR y el sexo.
- Obtener un nuevo valor sintético para cada variable deseada utilizando las CDF calculadas en el paso anterior.
- Calcular el valor de aquellas variables que dependan de otras generadas previamente. En el caso de la generación de pacientes con ERC, se calcula la eGFR con las ecuaciones CKD-EPI-Creatinina y se mantiene el mismo valor de sexo que tenía P_s .
- Generar un nuevo registro para el perfil sintético G2 con los valores de las variables obtenidos en los pasos 4 y 5.
- Repetir el proceso para generar la cantidad deseada de datos sintéticos.

A continuación se explicará en detalle las primeras cuatro tareas.

En la **primera tarea** se realiza una interpolación en cada perfil de datos reales para poder otorgarle un valor a cada nulo de la tabla. Se utiliza la interpolación *nearest*, ya que los datos se ordenan por identificador de paciente y los registros consecutivos pertenecen al mismo paciente. De esta manera, es muy probable que los datos faltantes se calculen a partir de datos del mismo paciente. En caso contrario, se utilizarán los datos del paciente anterior o siguiente, que igualmente pertenecen al mismo perfil. Para calcular la semejanza se utiliza similitud coseno, una medida que permite calcular el nivel de semejanza entre dos vectores dando un resultado dentro del rango $[-1,1]$. Al calcular la ventana de datos reales similares para un dato sintético P_s se define un porcentaje mínimo de similitud, por ejemplo 85%, por lo que solamente se incluyen aquellos registros cuyo resultado sea 0.85 o superior. Es importante aclarar que previo al cálculo de semejanza se puede filtrar el conjunto de datos reales según algún requerimiento particular, por ejemplo, utilizar únicamente los registros con valor 1 en cierta variable. También se pueden ignorar determinadas columnas que no aportan información relevante. En el caso de la generación de datos sintéticos para pacientes con ERC, se omiten los identificadores de paciente y admisión al momen-

to de calcular la similitud coseno. También se filtra previamente el conjunto de datos reales para obtener únicamente los del mismo sexo que el dato sintético.

En la **segunda tarea** se recupera la información que identifica al paciente y a la admisión para cada dato de la ventana de P_s en el perfil G1. Estos identificadores se utilizan para filtrar la tabla del perfil real G2, obteniendo así la evolución real de cada registro en caso de que existiera.

La **tercera tarea** consiste en calcular las CDFs para las variables deseadas sobre los registros de evolución real obtenidos en la tarea anterior.

Por último, en la **cuarta tarea** se realiza un procedimiento de tres etapas para calcular el valor sintético de una variable v . En primer lugar, se calcula un número aleatorio real r entre 0 y 1. Posteriormente se utiliza la CDF de dicha variable para determinar qué valor x de v tiene la probabilidad acumulada más similar a r . Por último, se asigna el valor x a la variable v . Este procedimiento se repite para todas las variables indicadas.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para probar la calidad de los datos generados utilizando la metodología propuesta sobre pacientes con ERC se llevaron a cabo una serie de análisis. En primer lugar, se compararon los datos sintéticos con los datos reales utilizando métricas estadísticas. En segundo lugar, se generaron *datasets* sintéticos utilizando los algoritmos SMOTE y GMM. Estos resultados fueron comparados con los datos reales y también con los datos generados con la metodología propuesta. A continuación se explicará en detalle los análisis realizados.

A. Resultados de la metodología propuesta

En primer lugar se generaron 1000 registros sintéticos de pacientes de perfil G1. Luego, a partir de esos datos, se generó la misma cantidad de registros para el perfil G2. Este proceso se repitió con los perfiles G3a, G3b y G4. En la Tabla I se pueden observar las métricas de un gráfico de cajas sobre la variable eGFR en cada uno de los perfiles sintéticos generados. Esta variable fue seleccionada por ser el indicador principal de la progresión de la enfermedad. A su vez, la Tabla II muestra la misma información sobre los datos reales del *dataset* MIMIC. En general, se puede observar que los resultados obtenidos con la metodología propuesta sobrestiman el valor de eGFR respecto a los datos reales, ya que la mediana es mayor en todos los perfiles de los pacientes. También los valores del primer y tercer cuartil aumentan respecto a los resultados de los datos reales, pero a pesar de ello el tamaño del rango intercuartílico es menor en los datos generados con la metodología propuesta en todos los perfiles excepto G1. Esto significa que el 50% de los valores sintéticos de eGFR de cada perfil se encuentran concentrados en un menor rango.

Por último, se compararon específicamente la media y la desviación estándar de ambos conjuntos de datos. Los resultados se indican en la Tabla III. Se

Tabla I: Métricas sobre la eGFR de los datos sintéticos generados con la metodología propuesta.

	G1	G2	G3a	G3b	G4
Valor máx.	195.15	-	-	-	-
Bigote sup.	146.94	88.94	58.99	43.99	28.99
3 ^{er} cuartil	118.33	82.78	55.68	41.03	25.95
Mediana	108.0	75.78	52.6	37.88	23.1
1 ^{er} cuartil	99.26	68.77	49.09	34.26	19.94
Bigote inf.	90.11	60.06	45.01	30.06	15.04

Tabla II: Métricas sobre la eGFR de los datos reales.

	G1	G2	G3a	G3b	G4
Valor máx.	261.63	-	-	-	-
Bigote sup.	130.22	89.99	59.99	44.99	30
3 ^{er} cuartil	109.22	78.65	55.03	40.78	25.69
Mediana	101.18	69.93	51.2	36.97	21.8
1 ^{er} cuartil	95.18	64.47	47.84	33.46	18.24
Bigote inf.	90.01	60	45	30	15

Tabla III: Métricas estadísticas de los datos reales (MIMIC) y sintéticos generados con la metodología propuesta.

	MIMIC-III		Metodología propuesta	
	Media	DE	Media	DE
G1	103.65	12.01	110.62	15.4
G2	71.92	8.61	75.48	7.99
G3a	51.57	4.26	52.36	3.89
G3b	37.14	4.25	37.6	3.9
G4	22.03	4.32	22.74	3.77

puede observar que la media de eGFR de los datos sintéticos obtenidos con la metodología propuesta es mayor (entre 1.24% y 6.72%) que la media de los datos reales en todos los perfiles. Por otro lado, la desviación estándar en G1 es un 28.23% mayor que la de los datos reales, pero en los demás perfiles es menor (entre -12.73% y -7.20%).

B. Algoritmos de IA

Ambos algoritmos de IA fueron ejecutados sobre el mismo conjunto de datos reales utilizado con la metodología propuesta, que posee 91.014 registros en total considerando todos los perfiles. El algoritmo SMOTE generó la misma cantidad de registros, pero con la particularidad que casi el 80% (72.172 registros) eran idénticos a los datos reales. Esto presenta un problema importante teniendo en cuenta la privacidad de los datos, ya que una de las motivaciones principales de utilizar datos sintéticos es evitar comprometer la privacidad de los originales. Debido a esto, sólo las 18.842 filas restantes se utilizaron para análisis posteriores. Por otro lado, el algoritmo GMM produjo una cantidad significativamente menor de registros (1.365), pero ninguno idéntico a los reales.

El análisis de los resultados obtenidos con los algoritmos de IA es similar al anterior. En las Tablas IV y V se presentan métricas sobre la variable eGFR en cada uno de los perfiles. Se puede observar que los valores de las medianas son mayores en los resultados de GMM para todos los perfiles excepto G3b. Las

Tabla IV: Métricas sobre la eGFR de los datos sintéticos generados con SMOTE.

	G1	G2	G3a	G3b	G4
Valor máx.	140.2	-	-	-	-
Bigote sup.	180.73	89.96	59.99	43.99	29.99
3 ^{er} cuartil	109.92	77.42	54.65	39.81	26.19
Mediana	101.62	69.35	50.82	36.23	22.82
1 ^{er} cuartil	94.88	64.28	47.75	33.09	19.56
Bigote inf.	90.05	59.99	44.99	29.99	15.02

Tabla V: Métricas sobre la eGFR de los datos sintéticos generados con GMM.

	G1	G2	G3a	G3b	G4
Valor máx.	224.12	-	-	-	-
Bigote sup.	141.93	89.75	59.77	43.95	29.99
3 ^{er} cuartil	114.31	76.96	54.3	39.25	26.76
Mediana	102.81	70.86	51.25	35.88	23.74
1 ^{er} cuartil	96.02	64.99	47.61	33.02	20.39
Bigote inf.	90.23	60.11	45.02	30.03	15.08

Tabla VI: Métricas estadísticas de los datos sintéticos obtenidos con algoritmos de IA.

	SMOTE		GMM	
	Media	DE	Media	DE
G1	103.53	10.59	110.76	24.73
G2	71.19	8.2	71.85	7.82
G3a	51.33	4.22	51.29	4.09
G3b	36.49	3.97	36.3	3.87
G4	22.87	3.95	23.44	4.0

diferencias de mediana de GMM respecto a SMOTE son pequeñas; varían entre -0.35 y 1.53 unidades de eGFR. Respecto al rango intercuartílico, en los resultados de GMM es menor para todos los perfiles excepto G1. Sin embargo, las diferencias de los resultados de GMM respecto a los de SMOTE también son pequeñas, ya que varían entre -1.17 y 3.25 unidades de eGFR. En general, podemos concluir que las métricas obtenidas sobre los datos generados por ambos algoritmos poseen gran similitud.

A continuación se calculó la media y la desviación estándar de ambos conjuntos de datos, como se observa en la Tabla VI. La media de los resultados obtenidos con GMM es mayor en los perfiles G1, G2 y G4, con diferencias entre 0.57 y 7.23 unidades de eGFR. En G3a y G3b es levemente inferior, con diferencias de -0.04 y -0.19, respectivamente. Respecto a la desviación estándar, es mayor en los perfiles G1 y G4 para los resultados obtenidos con SMOTE (14.14 y 0.05) y es levemente inferior en los demás perfiles, con diferencias entre -0.38 y -0.1.

C. Comparación de todos los datasets

En la Figura 3 se observa la comparación de la media de eGFR para cada uno de los *datasets*. Se puede observar que las mayores diferencias se dan en G1. Esto sucede ya que en este perfil no hay cota superior para el valor de eGFR, como si ocurre en los demás, lo que causa que haya datos con valores muy alejados a la media. Dicho comportamiento también se puede observar en las tablas anteriores, donde todos los *datasets* tienen valores máximos en G1 que

Fig. 3: Comparación de las medias de eGFR para cada conjunto de datos.

Fig. 4: Comparación de las desviaciones estándar de eGFR para cada conjunto de datos.

superan el valor del bigote superior. En los demás perfiles las diferencias son menores, y los resultados más similares se obtienen con los algoritmos de IA.

Por otro lado, la Figura 4 muestra los valores de desviación estándar. Se puede observar que al igual que con la media, las mayores diferencias se presentan en G1. En los demás perfiles los valores son muy similares entre todas las barras.

En síntesis, se destaca que todos los resultados sintéticos poseen mayores diferencias respecto a los reales en el perfil G1. En los restantes, los tres *datasets* sintéticos tienen comportamientos relativamente similares, sin grandes diferencias.

VI. CONCLUSIONES

El objetivo de la investigación es el diseño de una metodología para la generación de datos sintéticos y el análisis de los resultados obtenidos aplicando dicha metodología a un conjunto de datos de pacientes con ERC. En el presente trabajo se detallaron las tareas llevadas a cabo para lograr dicho objetivo. En primer lugar, se obtuvo un *dataset* de datos clínicos reales que fue filtrado y reducido para adaptarlo al trabajo con pacientes con ERC. Luego, se explicó el modelo del paciente sintético y el proceso de la metodología propuesta. A continuación se aplicó sobre los datos mencionados, y se generaron mil pacientes sintéticos de diferentes perfiles. Por último se realizó un análisis de los resultados, comparándolos con los datos reales y también con datos sintéticos obtenidos

con dos algoritmos de IA (SMOTE y GMM).

A través del análisis de los resultados se puede concluir que la media y la desviación estándar de la eGFR en los perfiles G2, G3a, G3b y G4 han sido similares en los tres conjuntos de datos sintéticos, mientras que en G1 se registraron mayores diferencias. En general, las mejores métricas se obtuvieron con el algoritmo SMOTE, pero a pesar de ello los resultados de la metodología propuesta no presentan una gran diferencia. Teniendo esto en cuenta, se destaca nuevamente que dicha metodología presenta dos grandes ventajas respecto a los algoritmos de IA. En primer lugar, permite comprender el origen de los resultados ya que el proceso de generación se explica en su totalidad (trazabilidad). En segundo lugar, es una metodología completamente adaptable para cada caso de uso, ya que se posee el control total para modificar los distintos pasos del proceso de generación de datos sintéticos.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación ha contado con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) UE, bajo el contrato PID2020-112496GB-I00 y parcialmente financiada por la Fundación Escuelas Universitarias Gimbernat (EUG).

REFERENCIAS

- [1] Amal Alzu'bi, Valerie, and Patty Sheridan, "Electronic health record (ehr) abstraction," *Perspectives in health information management / AHIMA, American Health Information Management Association*, vol. 18, 03 2021.
- [2] Henry Surendra and S MohanH, "A review of synthetic data generation methods for privacy preserving data publishing," *International Journal of Scientific & Technology Research*, vol. 6, pp. 95–101, 2017.
- [3] Antonio J. Rodriguez-Almeida, Himar Fabelo, Samuel Ortega, Alejandro Deniz, Francisco J. Balea-Fernandez, Eduardo Quevedo, Cristina Soguero-Ruiz, Ana M. Wägner, and Gustavo M. Callico, "Synthetic Patient Data Generation and Evaluation in Disease Prediction Using Small and Imbalanced Datasets," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 27, no. 6, pp. 2670–2680, June 2023.
- [4] Bing-Fei Wu, Li-Wen Chiu, Yi-Chiao Wu, Chun-Chih Lai, Hao-Min Cheng, and Pao-Hsien Chu, "Contactless Blood Pressure Measurement Via Remote Photoplethysmography With Synthetic Data Generation Using Generative Adversarial Networks," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, pp. 1–14, 2023.
- [5] Sefik Eskimez, Dimitrios Dimitriadis, Robert Gmyr, and Kenichi Kumanati, "Gan-based data generation for speech emotion recognition," 10 2020, pp. 3446–3450.
- [6] Gianluigi Greco, Antonella Guzzo, and Giuseppe Nardiello, *FD-VAE: A Feature Driven VAE Architecture for Flexible Synthetic Data Generation*, pp. 188–197, 09 2020.
- [7] Chanachok Chokwitthaya, Yimin Zhu, Supratik Mukhopadhyay, and Amirhosein Jafari, "Applying the gaussian mixture model to generate large synthetic data from a small data set," 11 2020, pp. 1251–1260.
- [8] Joshua James Hatherley, "Limits of trust in medical ai," *Journal of Medical Ethics*, vol. 46, no. 7, pp. 478–481, 2020.
- [9] Alistair E W Johnson, Tom J Pollard, Lu Shen, Li-Wei H Lehman, Mengling Feng, Mohammad Ghassemi, Benjamin Moody, Peter Szolovits, Leo Anthony Celi, and Roger G Mark, "MIMIC-III, a freely accessible critical care database," *Sci. Data*, vol. 3, no. 1, pp. 160035, May 2016.
- [10] Alistair Johnson, Tom Pollard, and Roger Mark, "Mimic-iii clinical database (version 1.4)," 2016.
- [11] Angela Webster, Evi Nagler, Rachael Morton, and Philip Masson, "Chronic kidney disease," *The Lancet*, vol. 389, 11 2016.
- [12] Victoriya Kashtanova, Mihaela Pop, Ibrahim Ayed, Patrick Gallinari, and Maxime Sermesant, "Simultaneous data assimilation and cardiac electrophysiology model correction using differentiable physics and deep learning," *Interface Focus*, vol. 13, 12 2023.
- [13] Ng Cogan, Feng Bao, Ralf Paus, and Atanaska Dobreva, "Data assimilation of synthetic data as a novel strategy for predicting disease progression in alopecia areata," *Mathematical Medicine and Biology: A Journal of the IMA*, vol. 38, no. 3, pp. 314–332, Aug. 2021.
- [14] Rafael García-Maset et al., "Documento de información y consenso para la detección y manejo de la enfermedad renal crónica," *Nefrología*, vol. 42, no. 3, pp. 233–264, 2022.